

ISSN: 3030-377X

SCIENCE SHINE ILM NURI

INTERNATIONAL | XALQARO | МЕЖДУНАРОДНЫЙ
SCIENTIFIC JOURNAL | ILMIY JURNAL | НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Issue
XIV

ABSTRACT

This international scientific journal is created for new scientific research.

Articles are accepted in the following areas:

- specific and technical directions
- social directions
- directions of philology
- pedagogic directions
- directions of discovery and invention
- natural science majors

May 15
2024

<http://science-shine.uz>

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

SCIENCE SHINE

Issue XIV.

15. 05. 2024

International
scientific journal
"SCIENCE SHINE"

Bosh muharrir:
D. Z. Olimjonov

Jurnal bir oyda bir marta
chop etiladi.

Jurnal

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi

Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan 2023-
yil 16-fevralda

№063974 sonli
guvohnoma bilan davlat
ro'yxatidan o'tkazilgan

Maqola ko'chirilib
bosilganda, manba
ko'rsatilishi shart

Aloqa uchun:

Telefon: +99899 011 6303

E pochta:

scienceshine@mail.ru

Veb sayt:

<http://science-shine.uz/>

Tahrir kengashi:

Xurshid Jumanazarov Sirojiddinovich

O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti katta ilmiy xodimi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori.

Mamatov Obidxon Vaqqosovich

Namangan davlat universiteti "Milliy g'oya, ma'naviyat va huquq asoslari" kafedrasini mudiri, falsafa fanlari nomzodi

Masharipova Gularam Kamilovna

*Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti*

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Impuls universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Jo'rayeva Sobira Eshqurbonovna

O'zMU jurnalistika fakulteti, o'zbek adabiyotshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti, PhD

Azizov Olimjon Toxirovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti GSKMT kafedrasini dotsenti

G'ulomova Nargiza Sa'dullayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o'qitish metodikasi katta o'qituvchisi

Isroilov Ozodbek Saydullajon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Haydarova Umida Xojiakbar qizi

Farg'ona davlat universiteti Amaliy ingliz tili kafedrasini o'qituvchisi

Nozima Mamadjanova Adxamovna

Namangan davlat universiteti Ingliz tili fani o'qituvchisi, Pedagogika fanlari fansafa doktori (PhD)

RAHBAR KADRLARNING SAMARALI FAOLIYATI VA ADOLATLI BOSHQARUVINI TASHKIL ETISH

Rahima Abdullayeva

O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi
Toshkent shahar Mirobod tuman kengashi raisi

Annotatsiya. Maqolda rahbar kadrlarning milliy e’tiqodi va ma’naviy qiyofasi muhokama qilinadi, bugungi kundagi faoliyati, uning samaradorlik xususiyatlariga alohida e’tibor beriladi.

Rahbar va boshqariladigan obyektning o‘zaro munosabatlaridagi ta’siri, ularni boshqarish shartlari, boshqarish faoliyati samaradorligini ta’minlash borasidagi ko‘rsatmalar aniq berilgan.

Kalit so‘zlar: boshqaruv, faoliyat, mustaqillik, samaradorlik, psixologik.

Dunyo miqyosidagi boshqaruv modernizatsiyasi taraqqiyoti sog‘lom muhit, o‘zaro hamkorlik, yuqori ishlab chiqarish va yuqori natija bilan belgilanmoqda. Aynan shu yo‘nalishdagi tub o‘zgarishlarni amalga oshirishda rahbar shaxslarning samarali faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, zamonaviy rahbar zimmasidagi vazifalarni bajarishda nafaqat etiket qoidalariga amal qilish, balki, adolatli boshqaruvni tashkil etish ham ustuvor o‘rinni egallaydi. Bunday boshqaruv qoidalarining yangi darajaga ko‘tarilganligi nafaqat siyosiy boshqaruv tizimida, balki, ayni paytda, har bir rahbarning o‘z kasbiga bo‘lgan layoqatlilik belgisini ifoda etmoqda. Umuman olganda, rahbar subyektini, axloqiy sifatlarini yuksaltirish, ularning adolatli boshqaruvni tashkil etish bilan bog‘liq masalalarni o‘rganish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugun dunyo xalqlari nihoyatda rang-barang, shu paytga qadar jahon hamjamiyati o‘z boshidan kechirmagan yoki avval misli ko‘rilmagan turli tuman murakkab siyosiy jarayonlar ichida yashamoqda, rivojlanmoqda. Odamlarning siyosiy dunyoqarashi va madaniyati ham shunga muvofiq tarzda o‘zgarmoqda. Bugun mustaqil taraqqiyot yo‘lini tanlagan O‘zbekiston uchun ham bunday o‘zgarishlarning ta’sir o‘tkazishi turgan gap. Shu jihatdan, mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi organlari tubdan o‘zgartirildi.

Ular faoliyati mazmun-mohiyatida demokratik va bozor iqtisodi tamoyillari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o‘z ifodasini topdi. Jumladan, “davlat o‘z

faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko‘zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi”¹⁰.

Mazkur tamoyilni ta’minlashda davlat organlari rahbarlari faoliyatida qator mas’uliyat va javobgarlikning belgilanishi, fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtiroki, fuqarolik jamiyati asoslarining kengayib borishiga xizmat qilmoqda. Darhaqiqat, ijtimoiy adolatning axloqiy kategoriyalar rivojidadagi o‘rni katta, chunki u ko‘pincha umumiy axloqning sinonimi deb ham tushuniladi. Zero, islohotlarning amalga oshirilishi ko‘p jihatdan rahbar kadrlarning o‘z ishiga bo‘lgan munosabatiga bog‘liq. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev shunday deydi: “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lib qolishi kerak”.¹¹

Darhaqiqat bugungi davr rahbarlardan qator axloqiy sifatlarni talab qiladiki, bunday talablarsiz rahbar o‘z vazifasini to‘laqonli bajara olmaydi. Zero, rahbar axloqi – bu ma’lum intizom va tartiblar tizimi sifatida boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillar qatoriga kiradi. O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 5-maydagi 369-son «Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida»gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni, 2017-yil 8-sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida Ma’muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5185-sonli Farmoni, 2018-yil 5-maydagi PF5430-sonli “Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonlarida belgilab berilgan.

Mustaqillik davrida milliy ma’naviy-madaniy merosimizni yangicha tafakkur asosida o‘rganish va uni bevosita jamiyat boshqaruviga tatbiq etishga alohida e’tibor berildi. Ma’lumki, milliy davlatchilikning nazariy asoslari, adolatli jamiyat qurish va bunda rahbar axloqiga doir qarashlar qadimdan Markaziy Osiyo mutafakkirlarining asarlarida o‘z ifodasini topgan. Ular bugun ham muhim ilmiy, nazariy, ma’naviy manbalar bo‘lib xizmat qilmoqda. Xususan, Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Nizomulmulk, Amir Temur, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi mutafakkirlarning qarashlarida davlat va jamiyat boshqaruvi va unda rahbar shaxsiga qo‘yiladigan ma’naviy-axloqiy talablarga alohida e’tibor

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2023. – Б.7.

¹¹ Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б.6.

berilgan. Rahbar axloqi sifatlari va adolatli boshqaruv masalasini o'rganishning metodologik asoslarini yaratishda G'arb va rus olimlari katta merosga ega. Jumladan, K.G.Ballestrem, M.Veber, K.S.Gadjiev, I.V.Bizyukova, M.A.Blyum, B.I.Gerasimov, M.Veber, M.Vudkok, D.Frensis. V.V.Goranchuk, J.M.Jordj, G.R.Jouns, A.Solovev, A.P.Yegorshin, V.P.Raspopov, N.V.Shashkova, I.A.Yeroxov, N.L.Zaxarov, A.I.Ionova, S.N.Parkinson, K.Pustomji, V.M.Sokolov, V.V.Cherepanov, V.Ye.Chernoskutov, I.Yu.Parfyonova, Y.S.Yaxontovalar siyosiy axloq, boshqaruv etikasi, rahbar salohiyati sifatlarini aniqlash, adolatli boshqaruvni tashkil etishga doir ilmiy-nazariy ta'limotlarni yaratishda salmoqli tajribalar to'plashga erishgan. Shu o'rinda rus olimi P.Sorokinning "Odam egallab turgan vazifasiga qanchalik nomunosib bo'lsa, u shunchalik darajada jamiyatni muvaffaqiyat bilan yemirishga qodir"¹², deb bildirgan fikrlari rahbar axloqi masalasi mamlakat hayoti uchun naqadar dolzarb muammo ekanligi to'g'risidagi qarashlarimizni tasdiqlaydi. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda tadqiqot olib borgan olimlar I.Ergashev, A.Begmatov, N.Jo'rayev, Sh.Paxrutdinov, A.Xolbekov, M.Quronov, V.Qo'chqorov, N.Boymurodov, T.Alimardonov, F.Ravshanov, H.Axmedov, O.Abduraxmonov kabi olimlar tomonidan milliy merosimiz an'alarida rahbar axloqi, ma'naviyati, boshqaruvni tashkil etish madaniyati, ijtimoiy adolat, siyosiy axloq va salohiyatli kadrlarni tayyorlash, rahbar va xodim yoki jamoa munosabatlarini tartibga solish, rahbar va iqtisodiy samaradorlik, rahbar va jamoa psixologiyasi, boshqaruv uslublari masalalariga doir ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Xulosa qilib aytganda, rahbarning axloqiy qiyofasi va ma'naviy axloqiy me'yorlarini vujudga keltirish orqali adolatli boshqaruvni tashkil etish bo'yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish kerak. Bunda, rahbar axloqiy sifatlarini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslarini ishlab chiqish; rahbar ma'naviy-axloqiy fazilatlarini qiyosiy o'rganishning xalqaro, milliy va ma'naviy manbalarini tahlil qilish; zamonaviy rahbarning axloqiy va ma'naviy sifatlarini tasniflash; rahbar ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishning siyosiy-ijtimoiy va huquqiy negizlarini qiyosiy o'rganish; adolatli boshqaruvni tashkil etishning mexanizmlarini joriy etish; boshqaruv reglamentatsiyasini tashkil etishning axloqiy norma va uslublarni ishlab chiqish; rahbarlarning axloqiy sifatlarini baholash va ularni tanlash texnologiyalarini takomillashtirish; zamonaviy rahbar faoliyatida nizo va ixtiloflarning kelib chiqishini aniqlash va bartaraf etish muammolarini o'rganish; rahbar va xodim muloqotining

¹² Sorokin P. Chelovek. sivilizatsiya. Obshchestvo. –Moskva: Politicheskaya literatura. 1992. –S.424.

ma'naviy-axloqiy muammolarini aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqarishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Klimov E.A. Kasbiy o'zini o'zi belgilash psixologiyasi. 4-nashr. M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2010.
2. Lusenko L.I. Ta'lim muassasasini boshqarishning ijtimoiy-psixologik jihatlari // Tula davlat universiteti yangiliklari. Gumanitar fanlar. 2012.
3. Lvova T.V. Boshqaruv faoliyatining psixologik. 2016.
4. Morozov A.V. Ijodkorlik zamonaviy rahbarning innovatsion faoliyati va professionalligi uchun asos sifatida // Iqtisodiyot va menejmentda psixologiya. 2014-yil.
5. <https://fayllar.org>